

PRODUÇÃO E PURIFICAÇÃO DE IGY (*YOLKIMMUNOGLOBULIN*) ANTI-PROTEÍNA NS1 DO ZIKA VÍRUS PARA UTILIZAÇÃO EM KITS DE IMUNODIAGNÓSTICO

Ana Beatriz Carneiro¹, Eric Petterson Viana²
Rebeca Araújo Veras³, Ednardo Rodrigues Freitas⁴
Maria Izabel Florindo Guedes⁵, Maurício Fraga van Tilburg⁶

¹Universidade Estadual do Ceará, Ana Beatriz Carneiro, Centro de Ciências da Saúde/Nutrição, e-mail: martins.carneiro@aluno.uece.br

²Universidade Estadual do Ceará, Eric Petterson Viana, Centro de Ciências da Saúde/Laboratório de Biologia e Biologia Molecular, e-mail: ericpetterson10@gmail.com

³Universidade Estadual do Ceará, Rebeca Araújo Veras, Centro de Ciências da Saúde/Ciências Biológicas, e-mail: rebecaverasa@gmail.com

⁴Universidade Federal do Ceará, Ednardo Rodrigues Freitas, Centro de Ciências Agrárias/Zootecnia, e-mail: ednardo@ufc.br

⁵Universidade Estadual do Ceará, Maria Izabel Guedes, Centro de Ciências da Saúde/Laboratório de Biotecnologia e Biologia Molecular, e-mail: florinfg@uol.com.br

⁶Universidade Estadual do Ceará, Mauricio Fraga van Tilburg, Centro de Ciências da Saúde/Laboratório de Biotecnologia e Biologia Molecular, e-mail: mauricio_van_tilburg@yahoo.com.br

RESUMO. A IgY é uma imunoglobulina produzida por aves e transferida para os seus descendentes, sendo acumulada na gema dos ovos de onde pode ser extraída de forma não invasiva. Além de ser produzida de forma mais econômica e menos prejudicial ao bem estar animal, a IgY não reage com certos componentes do sistema imunológico humano, o que a torna mais específica do que a IgG de mamíferos para o uso no diagnóstico. Desta forma, este trabalho descreve a produção e a purificação de anticorpos IgY contra a proteína NS1 do Zika vírus para a utilização no imunodiagnóstico da Zika.

Palavras-chave: Imunoglobulina. Zika. Diagnóstico.

1. INTRODUÇÃO

A ZIKA é uma arbovirose emergente causada pelo Zika vírus (ZIKV), que é transmitido principalmente pelos mosquitos do gênero *Aedes*. Após décadas de ocorrência esporádica restrita à África e à Ásia, onde se caracterizava por uma infecção branda com sintomas pseudo-gripais, a Zika tornou-se uma preocupação internacional após ter sido associada à casos de microcefalia e de outras complicações neurais (Eftekhari-Hassanlouie *et al*, 2017). A ocorrência de surtos urbanos em países tropicais já afetados por outras arboviroses, como a Dengue e a Chikungunya, levanta a necessidade do diagnóstico específico para a Zika, visto que esta doença apresenta sintomas comuns às outras arboviroses. Atualmente existem kits de diagnóstico que detectam as três arboviroses por meio de RT-PCR, o que só é possível durante a vigência da viremia (Vasconcelos *et al*, 2017) e necessita de equipamentos sofisticados para a sua execução. Portanto, é necessário o desenvolvimento de kits de imunodiagnóstico rápidos e de baixo custo. A IgY (*Yolk Immunoglobulin*) é a imunoglobulina mais abundante no soro de galinhas, sendo transferida para os seus descendentes e acumulada na gema dos ovos (Rose *et al.*, 1974). A IgY apresenta diversas vantagens em comparação aos anticorpos produzidos em mamíferos, podendo ser extraída de forma não invasiva a partir dos ovos de galinhas imunizadas e em quantidades superiores à de IgG sérica obtida de roedores, representando uma redução e um refinamento

no uso dos animais (Narat, 2003). Além disso, a IgY é mais específica do que a IgG para o uso em imunoenaios, pois não reage com o complemento humano (Larsson *et al*, 1992), com o fator reumatoide (Larsson *et al*, 1991) nem com os anticorpos humanos anti-mouse (HAMA) (Carlander *et al*, 1999). Diante dos benefícios do uso de galinhas para a produção de anticorpos, este trabalho descreve a produção e a purificação de IgY contra a proteína NS1 do ZIKV.

2. METODOLOGIA

2.1 PRODUÇÃO DA PROTEÍNA RECOMBINANTE NS1 DO ZIKA VÍRUS

Utilizou-se como base a sequência da proteína NS1 do Zika vírus, descrita por Calvet *et al* (2016) e disponibilizada no Genbank. Às regiões codificadoras da proteína foi adicionada regiões de corte para as enzimas de restrição *BamHI* (G*GATC*C) e *EcoRI* (G*AATC*C). Foi também adicionada a sequência para a formação da cauda de histidina. A sequência da NS1 foi otimizada e sintetizada pela empresa BioBasic Gene Syntesis (Canada), contendo 1050pb, e foi entregue em plasmídeo pUC57. Os plasmídeos foram clonados em *E. coli* DH10b e posteriormente extraídos das células por meio do *Kit Wizard Plus SvMinipreps DNA Purification System* (Promega). A sequência de interesse foi purificada e ligada ao vetor pET-28^a (Novagen), que foi clonado em *E. coli* DH10b. A confirmação da clonagem foi efetuada por PCR (*Polymerase Chain Reaction*) utilizando *primers* T7, seguida pela submissão do produto à eletroforese em gel de agarose a 1%. Esses plasmídeos foram clonados em *E. coli* BL21 *rosetta*, para a expressão da NS1. Foram repicados 100 µL de bactérias em 10 mL de meio de cultura LB (Luria-Bertani) contendo canamicina e cloranfenicol em concentração 1:1000. A cultura permaneceu em agitação *overnight* a 37°C e, em seguida, foi expandida para 250 mL, permanecendo em agitação por 1h e 40 minutos a 37°C. Para a indução da expressão protéica, foram adicionados 250 µL de Isopropil β-D-1-tiogalactopiranosida 0,5 M (IPTG) e manteve-se a cultura em agitação por 3h à 37° C. A amostra foi centrifugada durante 20 minutos a 8.000 x g e 4°C, e o *pellet* foi ressuspensão em 15 mL de tampão de lise (para 100 mL: 0,27g Na₂HPO₄ 7H₂O, 0,12g NaH₂PO₄, 2,92g NaCl, PH 7,0). Em seguida adicionou-se 15 µL de DNase, 60 µL de Lizoenzima e 150 µL de fluoreto de fenilmetano sulfonil (PMSF) e a amostra foi mantida em agitação a baixa temperatura durante 30 minutos. Após a lise das bactérias por sonicação, a amostra foi centrifugada durante 20 minutos a 8.000 x g e 4°C. O *pellet* foi ressuspensão em 5 mL de *Wash Buffer* (para 50 mL: 5 mL Tris-Cl 1M, 500 µL EDTA 0,5 M, 250 µL DTT, 6g Uréia, 1 mL Triton x 100, PH 7,0) e centrifugado durante 20 min a 8000 x g e 4°C, o que se repetiu 3 vezes. Posteriormente, o *pellet* foi ressuspensão em 6 mL de *Extraction Buffer* (para 10 mL: 500 µL de Tris-Cl 1M, 100 µL de ácido etilenodiamino tetra-acético [EDTA] 0,5M, 4,8g Uréia 8M, 50 µL Ditiotretitol [DTT]) e a amostra, centrifugada a 8000 x g durante 20 min à 4°C. O sobrenadante foi coletado e o *pellet*, descartado. A NS1r foi purificada e fracionada por meio de cromatografia de afinidade utilizando a coluna HisTrap HP (GE Healthcare). Foi empregado tampão de equilíbrio com 20 mM de Imidazol e tampão de eluição com 500 mM. A quantificação da NS1r foi feita através do Nanodrop 2000 Spectrophotometer (ThermoScientific). A purificação da proteína foi verificada por meio de SDS-PAGE e de Western blot. Para SDS-PAGE foi utilizado gel de 12% e tampão de amostra redutor. No Western blot, foi empregado anti-his (1:5000) como anticorpo primário e anti-human IgG (1:5000) como anticorpo secundário.

2.2 PRODUÇÃO E PURIFICAÇÃO DA IgY

Uma galinha da linhagem *Hy-Line brown* foi imunizada com a proteína NS1r. Foram realizadas 3 imunizações, uma por semana, sendo a primeira contendo 1 mg da NS1r com Adjuvante completo de Freund e as duas seguintes com 1 mg de NS1r com Adjuvante incompleto de Freund. Os ovos foram coletados a partir da terceira imunização onde foram

obtidos, a partir de 3 ovos, 45 mL de gema que foram diluídas 1:10 em água ultra-pura. O pH da amostra foi ajustado para 5.0 e esta foi centrifugada a 800 x g por 40 minutos a 4°C. O sobrenadante foi coletado e o *pellet*, descartado. O pH do sobrenadante foi ajustado para 7.4 e, em seguida, adicionou-se lentamente, sob agitação, uma concentração de sulfato de amônio correspondente a 20% do volume (p/v). A amostra foi mantida em agitação a baixa temperatura durante 30 minutos e, em seguida, foi centrifugada a 2.000 x g por 20 minutos a 4°C. O *pellet* foi ressuspensão em PBS pH 7.4 a 1/10 do volume inicial da amostra. Repetiu-se então a adição do sulfato de amônio (20%), o período de agitação e a centrifugação. O *pellet* resultante da segunda centrifugação foi ressuspensão em 1 mL de PBS, posto em tubos Amicon® e centrifugados repetidas vezes para a retirada do sulfato de amônio. Era adicionado 2 mL de PBS na amostra antes de cada centrifugação, e, após o processo, o retido foi coletado e quantificado no Nanodrop® 2000 Spectrophotometer (ThermoScientific). A purificação da IgY foi avaliada por meio de SDS-PAGE 12%, sua especificidade contra NS1 por meio de Western blot e o título por ELISA indireto.

2.3 TITULAÇÃO

A titulação dos anticorpos foi efetuada em duplicata por meio de ELISA indireta. A placa foi sensibilizada com 1 µg da proteína NS1r à 4°C *overnight*. Após a sensibilização, a placa foi bloqueada com PBS-leite em pó desnatado à 5% por 2 horas. Após as lavagens com PBS-Tween 0,05% a placa foi incubada durante 1 hora com IgY purificada da gema em diluições seriadas para a determinação do título. Foi utilizado o anticorpo secundário anti-IgY conjugado à peroxidase na diluição de 1:5000. A placa foi revelada com TMB durante 15 minutos e posteriormente lida em leitor de microplaca (Synergy 2) a 450 nm.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com Leenaars *et al.* (1999), na produção de anticorpos policlonais é muito importante a quantidade e a qualidade do antígeno utilizado. A proteína recombinante NS1, utilizada como antígeno na imunização da galinha, teve a sua purificação verificada através das técnicas de SDS-PAGE e Western blot. Após a purificação a amostra apresentou uma concentração de 55,22 mg/mL de IgY total. Em experimentos para obtenção de anticorpos de coelho, é possível coletar um volume máximo de 40 mL de sangue em quatro semanas, que corresponde a 20 mL de soro, contendo aproximadamente 12 mg/mL de IgG total (Matheis&Schade, 2011). Diferentemente, no presente estudo, uma única galinha produziu em apenas 3 ovos uma quantidade de anticorpos superior ao triplo desta quantidade, obtida de forma não invasiva e sem riscos ao animal. No SDS-PAGE, é possível observar as bandas correspondentes à cadeia pesada (68 kDa) e à cadeia leve (25kD) após o processo de purificação da IgY da gema e ovo (Figura 1A).

Figura 1. A: Análise da IgY purificada por SDS-PAGE 12% corado com Azul de Coomassie. É possível observar as bandas correspondentes à cadeia pesada (67-70 KD) e à cadeia leve (25 KD) da IgY. (M) Marcador molecular (Bio-Rad Laboratories Inc Dual-Color); (1) IgY 10 µL; (2) IgY 5 µL; (3) IgY 2 µL. B: Análise da especificidade da IgY purificada por Western blot. (M) Marcador

molecular (Bio-RadLaboratoriesInc Dual-Color); (1) NS1; (2) Sobrenadante de células infectadas com ZIKV, (3) Sobrenadante de células infectadas com DENV. É possível observar que as bandas pelas quais as imunoglobulinas tiveram afinidade correspondem à NS1 (45 KDa).

A IgY anti-NS1 reagiu em Western blot com a proteína NS1 recombinante purificada, com a NS1 do sobrenadante de células infectadas com ZIKV e fracamente com a proteína NS1 do sobrenadante de células infectadas com DENV. A IgY anti-NS1/ZIKV extraída da gema do ovo e concentrada apresentou título detectável até 1/64.000 no ELISA indireto contra a proteína NS1r. Esses resultados corroboram com o descrito por Michael *et al* (2010), onde 2 a 10% da IgY obtida dos ovos são específicas para o antígeno de interesse.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A produção de anticorpos policlonais utilizando galinhas provou ser uma excelente alternativa, visto que a quantidade de imunoglobulinas produzidas é superior a produzida em roedores, além de poder ser extraída de forma não invasiva, o que representa um refinamento e uma redução do uso de animais. A IgY anti-NS1/ZIKV detectou o antígeno para o qual era específico, mas apresentou uma leve reação cruzada com a NS1 do DENV.

REFERÊNCIAS

- Calvet G, Aguiar RS, Melo ASO, *et al.* Detection and sequencing of Zika virus from amniotic fluid of fetuses with microcephaly in Brazil: a case study. *Lancet. Infect. Dis.*, v.16, n.6, p.653-60, 2016.
- Carlander D, Stålberg J, Larsson A. Chicken antibodies: a clinical chemistry perspective. *Ups. J. Med. Sci.*, v.104, n.3. p.179-89, 1999.
- Eftekhari-Hassanlouie S, Le Guern A, Oehler E. La fièvre zika. *Rev. Med. Interne*, v.38, n.8, p.526-30, 2017.
- Larsson A, Karlsson-Parra A, Sjöquist J. Use of chicken antibodies in enzyme immunoassays to avoid interference by rheumatoid factors. *Clin. Chem.*, v.37, n.3, p.411-4, 1991.
- Larsson A, Wejåker PE, Forsberg PO, *et al.* Chicken antibodies: a tool to avoid interference by complement activation in ELISA. *J. Immunol. Methods.*, v.156, n.1, p.79-83, 1992.
- Leenaars MPPA, Hendriksen CFM, Leeuw WA, *et al.* The Production of Polyclonal Antibodies in Laboratory Animals. *ATLA.*, v. 27, p. 79-102, 1999.
- Matheis W, Schade R. Development of an IgY-based rocket-immunoelectrophoresis for identity monitoring of Pertussis vaccines. *J. Immunol. Methods.*, v. 369, n. 1-2, p. 125-32, 2011.
- Michael A, Meenatchisundaram S, Parameswari G, *et al.* Chicken egg yolk antibodies (IgY) as an alternative to mammalian antibodies. *Indian J. Sci. Technol.*, v.3, n.4, p.468-74, 2010.
- Narat M. Production of Antibodies in Chickens. *Food Technol. Biotechnol.*, v.41, n.3, p.259-67, 2003.
- Rose ME, Orlans E, Buttress N. Immunoglobulin classes in the hen's egg: their segregation in yolk and white. *Eur. j Immunol.*, v. 4, n. 7, p. 521-3, 1974.
- Schade R., Behn I, Erhard M, *et al.* Chicken egg yolk antibodies, production and application: IgY-Technology. Germany: Springer; 2000.
- Vasconcelos ZFM, Azevedo RC, Thompson N, *et al.* Challenges for molecular and serological ZIKV infection confirmation. *Childs Nerv. Syst.*, v.34, n.1, p.79-84, 2018.